

**O'TKIR HOSHIMOVNING ASARLARIDA BIR SEMALI VA KO'P SEMALI
LUG'AVIY SEMANTIK VALENTLIK O'RNIDA BIRIKISH USULLARINING
LINGVISTIK TAHLILI.**

Sheraliyev Jamshid

Termiz davlat universiteti talabasi.

D.Ergasheva

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7929780>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek xalqining buyuk yozuvchisi O'tkir Hoshimovning "Daftar hoshiyasidagi bitiklar" asaridagi bir semali va ko'p semali leksemalar so'z birikmalarida lingvistik tahlil etilgan. Ko'p semali va bir semali leksemalar haqida, ular nimalarni tashkil etishi to'g'risida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: valentlik tushunchasi, lug'aviy valentlik, semantik valentlik, qoyil, sema, urush, otchopar, kiyik, fazilat, buyuk, ko'kat, ko'ngil.

**ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОДНОСЕМЕННОЙ И МНОГОСЕМЕННОЙ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ВАЛЕНТНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОТКИРА
ГАШИМОВА.**

Аннотация. В данной статье лингвистически анализируются однозначные и многозначные лексемы в словосочетаниях великого узбекского писателя О'ткира Гашимова «Надписи на полях тетради». Дана краткая информация о многозначных и однозначных лексемах, что они из себя представляют.

Ключевые слова: понятие валентности, лексическая валентность, семантическая валентность, восхищение, небо, война, конь, олень, добродетель, великий, зеленый, сердце.

**LINGUISTIC ANALYSIS OF SINGLE-SEMAL AND MULTI-SEMAL LEXICAL
SEMANTIC VALENCE IN THE WORKS OF O'TKIR HASHIMOV.**

Abstract. In this article, the single-semal and multi-semal lexemes in the word combinations of the great Uzbek writer O'tkir Hashimov's "Inscriptions on the Margins of the Notebook" are analyzed linguistically. Brief information about polysemous and monosemous lexemes, what they are, is given.

Key words: the concept of valence, lexical valence, semantic valence, admire, sky, war, horse, deer, virtue, great, green, heart.

Valentlik tushunchasi lisoniy birliklarning ma'no va mazmun hamda grammatik jihatdan birikish va biriktirish imkoniyatlarini ifodalaydi. Valentlik – ichki imkoniyat, sintaktik aloqa esa uning namoyon bo'lishidir. Shuningdek, valentlik – til birligimiz, mohiyat, sabab va umumiylikka ega bo'lsa, sintaktik aloqa – nutq birligi, aloqasi, natija hamda xususiylik imkoniyatidir. Lisoniy birliklarda ham ma'no ham grammatika bo'lishi kerak. Har bir so'z birikmasi valentligida ikkisi bir-birini taqozo etib keladi. Shunga asoslanib, valentlik lug'aviy hamda sintaktik kabi kichik guruhlarga bo'linadi.

Lug'aviy valentlik – biriktiruvchi hokim qismdagi leksemaning ma'noviy jihatdan o'ziga mos birikuvchi tobe leksemalarini tanlay olishidir. Masalan, "uchmoq" leksemasi "mushuk" leksemasini qabul qila olmaydi. "mushuk uchdi" so'z birikmasida grammatik jihatdan noqislik bo'lmasa-da, ammo ma'no va mazmun jihatdan talabga javob bermaydi. Chunki "uchmoq" faqatgina qushlarga xosdir va bu bir semali leksema hisoblanadi.

Semantik valentlik – leksemalarning semantik bog'lanishi bevosita so'z turkumlari doirasida mantiqan hamda grammatik jihatdan bog'lanishni yuzaga chiqaradi. Shundan kelib chiqadiki, muayyan so'zning o'z so'z turkum doirasidagi yoki boshqa so'z turkumlariga aloqador leksemalar bilan birikishi uning semantik imkoniyatiga ko'ra sodir bo'lsa, birikuvchi va biriktiruvchi so'zlarning o'zaro munosabati kelib chiqadi. Masalan: qizil olma, qora ruchka, tez yurmoq, beshta

bola. Bundan kelib chiqadiki, sintaktik munosabat asosida semantik munosabat yotadi. Shunday qilib, soʻzning semantik valentligi nutqda soʻzlarning kommunikativ birliklarni hosil qilinishida paydo boʻlmaydi, balki u soʻzda, uning ichki substansiyasida azaldan mavjud boʻlib yuzaga chiqishga tayyor turgan zaxira maydonida boʻladi.

Tilshunosligimizda leksemalar bir semali hamda birdan ortiq semali (koʻp semali) leksemalarga boʻlinadi. Leksema faqatgina bir maʼnoni ifodalasa u bir semali leksema deyiladi (quyosh, daraxt, qalam) Agarda leksema koʻp semali boʻlsa bitta soʻz ikki gapda ikki yoki undan koʻproq tushunchani ifodalashi mumkin. Masalan: “qoyil” soʻzi doirasida koʻrib chiqamiz. (Qoyil dars, qoyil ayol) bu yerda “qoyil” leksemasi “ajoyib , zoʻr, tasanno” maʼnolarida kelsa, unga “boʻlmoq, qolmoq” feʼllarini qoʻshib qoʻshma feʼl yasab yangicha bir maʼno hosil qilish qobiliyatiga ega. (Doʻstimning ishiga qoyil qoldim).

Oʻzbek adabiyotining yirik namoyondasi, barchamiz uchun sevimli boʻlgan, oʻzining sermahsul asarlari bilan qalbimizdan joy olgan, taniqli yozuvchimiz Oʻtkir Hoshimov oʻz asarlarida kitobxonda emotsion ruhni kuchaytirish hamda baddiy taʼsirchanlikni yuzaga chiqarish uchun bir semali va koʻp semali soʻzlardan atroflicha foydalangan.

Mashhur oʻzbek adibi Oʻ.Hoshimov oʻzining asarlarida oʻquvchi uchun badiiylik taʼsirchanlik ulashish maqsadida bir semali koʻp semali soʻzlardan foydalangan. Koʻp semali deganda asosan metofara, metonomiya, vazifadoshlik bilan ifodalagan soʻzlarni keltirishimiz mumkin. Masalan: “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” asaridagi ilk satrida bir va koʻp semali soʻzlarning uchratish mumkin. Yaʼni “Tabiat gultoji” sarlavhasi bilan berilgan satrlarda: Kiyik och qolmaslik uchun koʻkat yeydi. Ammo bir-brini oʻldirmaydi, sher och qolmaslik uchun kiyikni yeydi. Ammo bir kuni oʻldirmaydi. Odam koʻkatni ham yeydi, kiyikni ham yeydi, koʻngil hushi uchun sheʼrni ham oʻldiadi...Keyin... Urush qilib, bir-birini boshini yeydi...

Ushbu misralarda keltirilgan kiyikning oʻt, sheʼrning kiyik yeyishi kundalik hayotda uchraganligi va oʻz maʼnosida kelganligi uchun ham bir semali, odamning odam yeyishi esa koʻp semaliga misol boʻladi.

Odamlarga hayronsan ota-onasi tirikligida ikki ogʻiz shirin soʻzni tekinga aytmaydi-da, ular oʻlgandan keyin ming-ming pul sarflab, usha soʻzlarni qabr toshiga yozdirib qoʻyadi. Bu jumalalarda keltirib oʻtilgan shirin soʻz koʻp semali soʻzning yaqqol namunasi. Sababi soʻzning shirini oʻz oʻrnida emas.

Inson shu qadar buyukki, uning fazilatlarini oʻlchash – dunyodagi eng baland choʻqqining ustiga emaklab chiqish zahmati bilan teng. Inson shu qadar tubanki uning illatlarini dunyodagi eng baland choʻqqining ustidan tushishga teng. Adibning “Inson” deb atalmish satrlarida illat va fazilatlarini oʻlchash birikmalari koʻp semali birikmadir. Chunki oʻz maʼnosida kelmagan agar u oʻgʻirlik, uzunlik maʼnosida boʻlsa edi bir semaliga namuna qilish mumkin edi. Togʻ choʻqqisiga chiqish, tushish esa oʻz maʼnosida kelganligi uchun ham bir semalidir. “Otchopar” bozorida bir eski doʻstimni uchratib qoldim Matematik... Olim... Sigaret sotib oʻtirgan ekan... Meni koʻrib koʻzini yashirdi.

Tabiiy holki yashirmoq feʼli ishlatilganda barchaning berkitish, masalan: kimdir koʻrmasligi uchun koptokni stol ostiga, shkafga yashirish mumkin. Bu holat stol va shkaf yordamchi vazifasini oʻtaydi, biroq koʻzini yashirdi birikmasida u qoʻli bilan berkitmagan, shunchaki u tomonga qaramagan va buham koʻp semaliga misoldir.

“Har kim oʻz aravasini oʻzi tortsa” sarlavhasi bilan boshlanuvchi mikromatnda “Etikdoʻzni sartarosh qilsangiz, odamning boshiga mix qoqadi” (43-bet) gapida “qoqmoq” leksemasi koʻp semali (boshiga mix qoqmoq – koʻchma maʼno, gilam qoqmoq – oʻz maʼnosida).

“Dastxat” nomi bilan boshlanuvchi sarlavhada “Dasturxon toʻkin edi. Shirinliklar... Bolalarning oʻzi pishirgan kulchalar... Tomogʻim xippa boʻgʻilib, suv ham oʻtmay qoldi. Keyin konsert qoʻyishdi” (43-44-betlar) misrasidagi “qoʻymoq” leksemasi koʻp semali (tuxum qoʻymoq – oʻz maʼnosida, konsert qoʻymoq – koʻchma maʼno).

“Haqiqat sinmaydi...mi?” sarlavhasi bilan boshlanuvchi “Uning hech nimani ifodalamaydigan yuzida bir soniya, atigi bir soniya tabassum paydo bo‘ldi” (47-48-betlar) gapida “tabassum paydo bo‘ldi” leksemasi bir semalidir, chunki kulmoq, tabassum qilmoq faqatgina insoniyatga xos.

Xulosa o‘rnida shuni keltirib o‘tishim kerakki, so‘zning nutqda o‘rganilishi, uning boshqa so‘zlar bilan birikish imkoniyati, semantik jihatdan tuzilishi hamda birikish semantikasini yuzaga chiqarish uchun muayyan so‘z va so‘z qoliplarini talab etishi valentlik nazariyasining o‘zagidir.

Shu o‘rinda, ushbu hosil qilingan so‘z birikmalarida bir semali va ko‘p semali so‘zlarning ifodalanishi sintagmalarning ta’sirchanligini oshiradi. Ushbu fikrimning isboti sifatida yuqorida mikromatnlarda so‘zlarning birikish jarayonlarini lingvistik tahlil asosida ko‘rib chiqdik.

REFERENCES

1. R.Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” Toshkent – 2020.
2. B.Mengliyev “Hozirgi o‘zbek tili” Toshkent – 2018.
3. O‘tkir Hoshimov “Daftar hoshiyasidgi bitiklar” Toshkent – 2018.
4. Ergasheva D.A. “Odil Yoqubov asarlarida inson ruhiy holati ifodalanishining lisoniy manzarasi // Суз санъати халқаро журнали Тошкент, 2020 . №1, 2-jild. ISSN: 21819297 Doir Journal 10.26739/2181-9297. – B. 99-103. (10.00.00 № 31)
5. Abdullayev A. O‘zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi.-Toshkent, O‘zbekiston, Fan, 1983.
6. Abdurahmonov G’, Mamajonov N. O‘zbek tili va adabiyoti. –Toshkent, O‘zbekiston, 1985.
7. Umurqulov B. Badiiy adabiyotda so‘z.-Toshkent: Fan, 1993.